
CRÍTICA À NOVA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (2020): RETROCESSOS NA INCLUSÃO ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.15303388

Frans Robert Lima Melo¹

¹Mestrando em Educação Especial – UNESPAR-Paranavaí
frans_ef@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1458841038315021>

Cássia Regina Dias Pereira²

²Doutora em Educação – UNESPAR-Paranavaí
E-mail: cassiadiaspereira@yahoo.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0247177328518148>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: A Nova Política de Educação Especial (NPEE), instituída pelo Decreto nº 10.502/2020, sancionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, representou um marco controverso no campo da educação inclusiva no Brasil. Esse decreto foi amplamente debatido por especialistas e organizações da área, que apontaram retrocessos em relação às conquistas obtidas nas últimas décadas. **Objetivo:** Analisar qualitativamente as consequências no âmbito da educação especial e inclusiva, oriundas da revogada NPEE. **Metodologia:** Essa pesquisa qualitativa de caráter documental foi desenvolvida no período de março de 2025. Gil (2008) considera a pesquisa documental como a investigação que estuda materiais que ainda não tiveram tratamento analítico. Para tanto, optou-se pela utilização de fontes primárias caracterizadas como políticas públicas nacionais voltadas para a Educação Especial Inclusiva: Nova Política de Educação Especial (Brasil, 2020) e Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008). **Resultados:** Os resultados indicaram que a NPEE permitiu a descentralização da Educação Inclusiva autorizando a criação de escolas de atendimento educacional especializadas. Além de favorecer a segregação, esse modelo político deixou de fortalecer os estabelecimentos de ensino regulares para o atendimento de alunos com deficiência. Tal medida impulsionou a parceria público privado, incluindo investimentos públicos nesses espaços de atendimentos especializados. Essa política pública durou um período pouco maior que dois anos, sendo revogada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva por meio do Decreto nº 11.370/2023. Diante dessa revogação, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) voltou a ser a principal diretriz para a educação especial no país. **Conclusão:** Conclui-se que as políticas públicas de educação inclusiva devem estar constantemente em consonância com as necessidades dos alunos com deficiência e a sociedade deve estar vigilante para que retrocessos não comprometam os valores de equidade conquistados com muita luta ao longo do tempo.

Palavras-chave: Direitos das Pessoas com Deficiência; Educação Especial; Educação Inclusiva; Políticas Públicas; Segregação escolar.